

On the relationship between secondness and thirdness

Every ability to create something presupposes the ability to distinguish between 'inside' and 'outside'. The third simultaneously adds to this duality the possibility of a beyond and an in-between: three are more than two, as there is a third between two. This paradoxical mode of being of the relationality of the third in relation to the relationality of duality is irreducible. The third opens up the self-centredness of duality in the direction of two relations of possibility to the two scalar dimensions of the infinite: the relation of possibility to the infinity of the general of multiplicity (upscaling to „the greater“) and the relation of possibility to the infinity of the approximation to the particular of differentiation (downscaling to „the lesser“). The relationship to a third is necessary in order to open up the closedness of the dyadic interrelationship in the direction of generality. The transformation between the scalings takes place through dimensional ontological emergence: the differential of a differentiation made in a given continuum binds it back to the original continuity. Every differentiation establishes a relationship. Through the two scaling universes of the infinite - towards the more and towards the between - which the third of duality opens up, the horizontal axis of the balance of the symmetrical polarity of the dual is extended by the vertical axis of the two asymmetrical modes of being of infinity - the scalar asymmetry between the infinity poles of the infinitely large and the infinitely small, the universally and the specifically. The relationship between secondness and thirdness unfolds the horizontal axis of qualitative symmetry and the vertical axis of quantitative asymmetry into a cross.

Zum Verhältnis von Zweitheit und Drittheit

Jede Gestaltbarkeit setzt Unterscheidbarkeit zwischen "innen" und "außen" voraus. Das Dritte fügt diesem dualen Gegenüber zugleich die Möglichkeit eines Darüberhinaus und eines Dazwischen hinzu: Drei sind mehr als zwei, als zwischen zweien ein Drittes liegt. Diese paradoxe Seinsweise der Relationalität des Dritten gegenüber der Relationalität der Dualität ist irreduzibel. Das Dritte öffnet die Selbstbezogenheit der Dualität in Richtung zweier Möglichkeitsrelationen zu den zwei skalaren Dimensionen des Unendlichen: der Möglichkeitsrelation hin zur Unendlichkeit des Allgemeinen der Vielheit (Skalierung zum Größeren) und der Möglichkeitsrelation hin zur Unendlichkeit der Annäherung an das Spezielle der Differenziertheit (Skalierung zum Kleineren). Die Beziehung zu einem Dritten ist notwendig, um die Geschlossenheit der dyadischen Wechselbeziehung in Richtung der Allgemeinheit zu öffnen. Die Transformation zwischen den Skalierungen erfolgt durch dimensionalontologische Emergenz: Das Differenzial einer in einem gegebenen Kontinuum vorgenommenen Differenzierung

bindet diese an die ursprüngliche Kontinuität zurück. Jede Differenzierung stellt eine Beziehung her. Durch die beiden Skalierungsuniversen des Unendlichen — hin zum Mehr und hin zum Zwischen — welche das Dritte der Dualität eröffnet, wird die horizontale Achse des Gleichgewichts der symmetrischen Polarität des Dualen um die vertikale Achse der beiden asymmetrischen Seinsarten der Unendlichkeit — der skalaren Asymmetrie zwischen den Unendlichkeitspolen des unendlich Großen und dem unendlich Kleinem, des Universalen und des Speziellen — erweitert. Das Verhältnis von Zweitheit und Drittheit entfaltet aus der horizontalen Achse der qualitativen Symmetrie und der vertikalen Achse der quantitativen Asymmetrie ein Kreuz.